

УДК 378.046.4, 379.852
DOI 10.5281/zenodo.19382474

Строшкова Н. Т., Строшков В. П., Мишин А. А., Нитшаева Ю. В.

Строшкова Нина Тадэушевна, доцент кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: ntstroshkova@mail.sevsu.ru.

Строшков Валерий Пантелеймонович, заведующий кафедрой «Физвоспитание и спорт» Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: vpstroshkov@mail.sevsu.ru.

Мишин Артем Андреевич, преподаватель кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: aamishin@mail.sevsu.ru.

Нитшаева Юлия Владимировна, преподаватель кафедры «Физвоспитание и спорт», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: yvnitshaeva@mail.sevsu.ru.

Особенности подготовки инструкторов-проводников конного туризма в системе дополнительного профессионального образования

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы организации профессиональной подготовки специалистов конного туризма. Представлен анализ программ профессиональной переподготовки, которые должны обеспечивать достаточный уровень знаний, умений и навыков инструкторов-проводников конного туризма. Разработана многокомпонентная модель программы профессиональной переподготовки «Инструктор-проводник по конному туризму». Выявлены основные проблемы организации конного туризма в Российской Федерации, включая отсутствие четких стандартов оценки подготовки, недостаточное количество профессиональных центров и неоднородность требований к уровню квалификации специалистов. На основе экспертной оценки программ профессиональной переподготовки, проведенной с участием инструкторов-проводников конного туризма Республики Крым и г. Севастополя, обоснована необходимость разработки модели, включающей нормативно-правовую, медико-биологический, ветеринарный и практический модули. Предложенная модель может быть использована при создании программ дополнительного профессионального образования для инструкторов-проводников конного туризма.

Ключевые слова: конный туризм, организация подготовки специалистов конного туризма, многокомпонентная модель программы профессиональной переподготовки.

Stroshkova N. T., Stroshkov V. P., Mishin A. A., Nitshaeva Yu. V.

Stroshkova Nina Tadeushevna, Associate Professor of the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: ntstroshkova@mail.sevsu.ru.

Stroshkov Valery Pantileimonovich, Head of the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: vpstroshkov@mail.sevsu.ru.

Mishin Artem Andreevich, Lecturer at the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-

mail: vvlaktionov@mail.sevsu.ru.

Nitshayeva Yulia Vladimirovna, Lecturer at the Department of Physical Education and Sports, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: yvnitshayeva@mail.sevsu.ru.

Peculiarities of training instructors-guides of equestrian tourism in the system of additional professional education

Abstract. This article examines the challenges of organizing professional training for equestrian tourism specialists. It presents an analysis of professional retraining programs designed to ensure sufficient knowledge, skills, and abilities for equestrian tourism instructors and guides. A multi-component model of the professional retraining program "Equestrian Tourism Instructor and Guide" has been developed. Key challenges in organizing equestrian tourism in the Russian Federation are identified, including the lack of clear training assessment standards, an insufficient number of professional centers, and heterogeneity in requirements for specialist qualifications. Based on an expert assessment of professional retraining programs conducted with equestrian tourism instructors and guides in the Republic of Crimea and the city of Sevastopol, the need to develop a model incorporating regulatory, medical-biological, veterinary, and practical modules is substantiated. The proposed model can be used in creating continuing professional education programs for equestrian tourism instructors and guides.

Key words: equestrian tourism, organization of training of equestrian tourism specialists, a multi-component model of a professional retraining program.

Конный туризм — это одна из форм спортивного туризма, особенностью данного вида является прохождение маршрута верхом на лошади или в упряжи [1].

Передвижение на лошади по туристическому маршруту имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами туризма (например, горным или водным), а именно: езда на лошади обеспечивает общий тонус всего организма; общение с лошастью обладает психотерапевтическим эффектом; при прохождении маршрута существует возможность посмотреть удаленные участки местности; относительно «бесшумное» прохождение маршрута и т.д. [5].

Для того чтобы обеспечить конный туризм грамотными специалистами, необходимо организовать их подготовку таким образом, чтобы дополнить базовые необходимые знания достаточными специфическими знаниями, позволяющими сконцентрировать свою профессиональную деятельность именно на данном виде туризма для его динамичного развития в

нашей стране.

В настоящее время при организации подготовки инструкторов-проводников конного туризма возникает ряд вопросов, решение которых, на наш взгляд, может быть затруднено в образовательных организациях высшего образования, реализующих направление подготовки 49.03.03 — Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. Сегодня современный образовательный процесс требует научно обоснованных методик и технологий, позволяющих готовить квалифицированных инструкторов-проводников, готовых решать любые организационные и туристские задачи. Однако существующие учебные программы ограничиваются определённым объемом необходимых базовых знаний по теории и методике спортивного и спортивно-оздоровительного туризма, недостаточно времени уделяется развитию и совершенствованию компетенций именно в аспекте конного туризма.

Обучение инструкторов по конному туризму зачастую проводится стихийно

либо ограничивается узкими рамками практических занятий. Недостаточное количество профессиональных центров подготовки создает трудности для потенциальных работников отрасли, желающих приобрести необходимые профессиональные компетенции.

Научные разработки в методическом обеспечении конного туризма слабо применяются в условиях реальной туристской деятельности. Также отсутствуют четкие стандарты и критерии оценки уровня подготовки инструкторов по конному туризму, что приводит к достаточно низкому уровню предоставляемых услуг.

Все это крайне негативно сказывается на общей привлекательности и доверии туристов к данному направлению отдыха.

Подготовка инструкторов-проводников по конному туризму в Рос-

сии реализуется различными образовательными учреждениями, профессиональными ассоциациями и специализированными центрами. Цель разработанных данными учреждениями программ — формирование профессиональных компетенций и навыков, обеспечивающих организацию безопасных и высококачественных конных маршрутов. Обучение включает изучение ветеринарных основ, правил ухода за лошадьми, принципов планирования маршрутов, техники безопасности, оказания первой помощи, правовых аспектов туристической деятельности и иных компетенций, необходимых для эффективной работы в сфере конного туризма.

Нами был проведен анализ нескольких программ по профессиональной переподготовке «Инструктор-проводник по конному туризму» (таблица 1).

Таблица 1. Анализ программ профессиональной переподготовки «Инструктор-проводник по конному туризму»

Организация	Достоинства	Недостатки
Национальный центр конного туризма АРКТ	<ul style="list-style-type: none"> – двухэтапная система сертификации (базовый и продвинутый уровень); – практические занятия по оказанию первой помощи пострадавшему; – этап выбирает обучающийся. 	<ul style="list-style-type: none"> – недостаточно часов в практике конного туризма (организация и проведение походов не осуществляется); – нет раздела о снаряжении туриста; – выделено мало часов на раздел оказания первой помощи пострадавшему.
Учебный центр «Тех-стандарт»	<ul style="list-style-type: none"> – выбор длительности программы (часов обучения); – раздел по ремонту снаряжения и амуниции. 	<ul style="list-style-type: none"> – онлайн-обучение; – нет практических занятий; – нет раздела ветеринарии.
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки	<ul style="list-style-type: none"> – программа содержит много теоретического материала. 	<ul style="list-style-type: none"> – онлайн-обучение; – нет практических занятий; – выделено мало часов на раздел ветеринарии.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ	<ul style="list-style-type: none"> – раздел психологии отношений и решения конфликтов; – объемный раздел краеведения; – объемная и информативная программа 	<ul style="list-style-type: none"> – нет раздела ветеринарии; – выделено мало часов на раздел оказания первой помощи пострадавшему; – нет раздела о поведении и психологии лошади.

<p>ЧОУПО «Учебный центр «Академия Безопасности»</p>	<ul style="list-style-type: none"> – раздел психологии отношений и решения конфликтов в группе; – раздел путешествия в экипажах и санях; – раздел кормления и содержания лошадей на туристических стоянках. 	<ul style="list-style-type: none"> – нет раздела ветеринарии и оказания первой помощи лошади; – нет практических занятий по организации и проведению конных походов; – программа на 72 часа с большим объемом информации.
---	--	--

Все перечисленные программы профессиональной переподготовки обладают определенными достоинствами, однако нуждаются в доработке и гармонизации для создания целостной системы подготовки инструкторов-проводников по конному туризму, соответствующей международным стандартам и требованиям туристического рынка.

Наряду с достоинствами был выявлен ряд определенных недостатков, а именно: данные программы при подготовке не учитывают специфики регионов, в которых осуществляется подготовка инструкторов, что неизбежно приводит к неоднородности требований к уровню подготовки; соответственно, обучающийся не получает всего спектра знаний с учетом специфики региона предоставления этих услуг.

Было определено, что некоторые программы доступны только в крупных центрах или регионах с развитой туристической инфраструктурой, в то время как специалисты из удаленных регионов не имеют возможности обучаться на этих курсах, а онлайн-обучение не всегда приемлемо для обеспечения хорошего уровня профессиональной подготовленности.

Недостаточное внимание уделяется врачебно-педагогическому обеспечению программ переподготовки, хотя знания по оказанию доврачебной помощи и профилактике травматизма очень важны при взаимодействии животного и человека.

Еще одним аспектом является отсутствие возможности дальнейшего повышения квалификации, что не обеспечива-

ет повышения уровня профессиональной подготовленности. Акцент на курсах профессиональной переподготовки делается на формировании базовых знаний инструктора-проводника в ходе получения дополнительного профессионального образования, в то время как совершенствование этих полученных базовых знаний не имеет своего должного продолжения.

Многие программы представлены в их традиционной форме передачи знаний, то есть в форме лекций и небольшого количества часов практических занятий. Интерактивные формы используются только в 10–15 % организаций, тем самым снижается интерес к получению знаний у специалистов, имеющих достаточные цифровые компетенции.

Недостаточно раскрыты темы психологической подготовки, а именно психологическое взаимодействие обеспечивает комфортное пребывание в конном походе; необходимо понимать психологический настрой лошади для возможности безопасного управления ею. Также недостаточно раскрыта тема профилактики конфликтов, которые возникают в конном походе, особенно большой продолжительности.

Существуют ограничения в адаптации к международным стандартам конного туризма.

Таким образом, представленные аналитические данные позволяют нам выявить основные проблемы организации конного туризма в Российской Федерации (рис. 1).

Рис. 1. Основные проблемы организации конного туризма в Российской Федерации

Результаты проведенных исследований доказывают необходимость комплексных мер для повышения привлекательности и устойчивого развития конного туризма на Крымском полуострове.

Конный туризм в Крыму развивается быстрыми темпами, привлекая туристов разнообразием природы, богатой историей и благоприятным климатом. Однако отрасль испытывает дефицит квалифицированных кадров [2; 3].

В ходе педагогического исследования специалистами в области конного спорта и туризма в Крыму была проведена экспертиза представленных в таблице 1 программ профессиональной перепод-

готовки. Эксперты оценивали по 10-балльной шкале содержание программ профессиональной переподготовки.

В анкетировании приняли участие 10 инструкторов-проводников конного туризма. Среди оцениваемых экспертами параметров были следующие показатели: знания в оказании первой помощи туристу; знания в оказании первой помощи лошади; организация и разработка маршрутов для конного туризма в регионе; качество сопровождения групп на маршруте; психологическое общение; настройка амуниции; содержание практических занятий и наличие программ в регионе (рис. 2).

Рис. 2. Ранговая оценка качества программ профессиональной переподготовки специалистами конного туризма Республики Крым и города Севастополя (2025 г.)

Анализ экспертной оценки показал, что в среднем специалисты оценивают программы профессиональной переподготовки в большинстве случаев положительно, но высоких оценок практически не наблюдается, что свидетельствует о том, что представленные программы не отвечают требованиям тех, кто занимается конным туризмом на протяжении длительного времени.

Сегодня реализация программ профессиональной подготовки в очном формате в конном туризме на Крымском полуострове не осуществляется, хотя четыре крупные компании предлагают широкий спектр туристических услуг с использованием лошадей.

В ходе педагогического исследования была разработана многоуровневая модель программы профессиональной переподготовки «Инструктор-проводник по конному туризму» (рис. 3).

Данная модель состоит из четырех модулей, которые обеспечивают как теоретические знания, так и практические; при этом овладение теоретическими знаниями проводится на базе университета, практические навыки приобретаются в конноспортивном клубе.

Таким образом, слушатель курсов обеспечивается достаточно глубокими знаниями, которые позволяют оказывать качественные туристические услуги.

Эффективность профессиональной переподготовки инструкторов-проводников конного туризма требует комплексного подхода к овладению знаниями, формированию практических умений и навыков, которые позволят выработать профессиональные компетенции и повысить общий и специальный уровни подготовленности специалистов в конном туризме.

Рис. 3. Многоуровневая модель программы профессиональной переподготовки «Инструктор-проводник по конному туризму»

Разработанная многокомпонентная модель программы профессиональной переподготовки «Инструктор-проводник по конному туризму» представляет собой экосистему, которая основывается на средствах, методах и принципах организации конного туризма; в ней были выделены четыре основных модуля: нормативно-правовые основы туристской деятельности; влияние верховой езды на ор-

ганизм человека; биомеханические и анатомо-физиологические особенности лошади; основы оказания первой помощи при травмах туриста и лошади.

Данная модель позволит разработать программу профессиональной переподготовки или программы повышения квалификации, и в данном направлении сейчас ведется работа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анохин А. Н., Корнева И. Н., Суздалева А. М. Безопасный отдых и туризм. Оренбургский государственный педагогический университет. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2023. 172 с.
2. Еланцева О. П. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме. 4-е, изд. Москва: ФЛИНТА, 2018. 312 с.
3. Логвина Е. В., Дугаренко Н. Ю. Развитие конного туризма в Крыму // Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Симферополь: ГБОУ ВО Республики Крым "Крымский университет культуры, искусств и туризма", 2020. С. 154–157.
4. Матвеева Д.П. Перспективы развития конного спорта России // Вопросы устойчивого развития общества. 2021. № 8. С. 36–41.
5. Шайфуллин М. Р. Особенности организации конных маршрутов // География и туризм. 2021. № 1. С. 79–85.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anohin A. N., Korneva I. N., Suzdaleva A. M. Bezopasnyj odtyh i turizm. Orenburgskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet. Orenburg: Izd-vo OGPU, 2023. 172 s.
2. Elanceva O. P. Dokumentacionnoe obespechenie upravleniya v social'no-kul'turnom servise i turizme. 4-e, izd. Moskva: FLINTA, 2018. 312 s.
3. Logvina E. V., Dugarenko N. YU. Razvitie konnogo turizma v Krymu // Materialy IV Vserossijskoj s mezhdunarodnym uchastiem nauchno-prakticheskoj konferencii. Simferopol': GBOU VO Respubliki Krym "Krymskij universitet kul'tury, iskusstv i turizma", 2020. S. 154–157.
4. Matveeva D.P. Perspektivy razvitiya konnogo sporta Rossii // Voprosy ustojchivogo razvitiya obshchestva. 2021. № 8. S. 36–41.
5. SHajfullin M. R. Osobennosti organizacii konnyh marshrutov // Geografiya i turizm. 2021. № 1. S. 79–85.

Поступила в редакцию: 26.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.